

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ГОЛЬФ-УДАРОВ НА ВИДЕО

© 2025 *Нестругина Е.С., Ганин Р.Ю.*

В данной статье рассмотрено применение методов глубокого обучения и компьютерного зрения для автоматического выделения и классификации гольф-ударов на видео и анализа техники игроков, что является важной задачей в области спортивного анализа. Описана разработка системы аннотирования данных и классификации гольф-ударов, позволяющая автоматически распознавать различные фазы гольф-удара и ключевые точки клюшки на видеозаписях. Для анализа видеоклипов используются многослойные перцептроны и механизмы кросс-валидации (k-Fold). Предложенный подход достигает точности 98,75% при автоматическом выделении и классификации фаз удара. Дополнительно оцениваются метрики F1-score и MAE для различных компонентов системы.

Ключевые слова: автоматическое выделение ударов, глубокое обучение, компьютерное зрение, видеоданные, многослойный перцептрон, кросс-валидация, метод k-Fold, F1-score.

Введение. Гольф считается одним из самых технически сложных видов спорта, требующих от игроков мастерства, высокой степени точности и контроля над движениями. Анализ гольф-ударов является важной частью тренировки, позволяющей спортсменам улучшать свои навыки и необходим для оптимизации техники, выявления ошибок и снижения риска травм. Однако процесс разбора видеозаписей вручную чрезвычайно трудоёмок и субъективен. С развитием технологий, особенно в области глубокого обучения и компьютерного зрения, появилась возможность автоматизировать процесс анализа гольф-ударов на видео. Современные методы компьютерного зрения и глубокого обучения позволяют автоматизировать рутинные этапы аннотирования и анализа видеоматериалов. Эти подходы успешно находят применение в различных задачах спортивной аналитики, в том числе в классификации движений и оценке техники выполнения упражнений. В данной статье мы рассмотрим, как эти технологии могут быть применены для автоматического выделения и классификации гольф-ударов на видео и анализа техники игроков, обсудим методы, используемые для обработки видео, различные архитектуры глубоких нейронных сетей, алгоритмы машинного обучения, которые помогают в выявлении ключевых моментов в технике удара, а также потенциальные преимущества, которые такие системы могут предоставить как профессиональным спортсменам, так и любителям [1].

Цель исследования – разработать систему, автоматически распознающую различные фазы гольф-удара и ключевые точки клюшки на видеозаписях. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- разработать и реализовать модуль аннотирования видеоданных для подготовки обучающего набора;
- исследовать различные архитектуры глубоких нейронных сетей, уделяя особое внимание многослойным перцептронам, для классификации фаз гольф-ударов;
- реализовать методы выделения ключевых точек клюшки на видео;
- оценить точность модели с помощью кросс-валидации методом k-Fold, а также дополнительно рассмотреть F1-score и другие метрики классификации;
- создать интерфейс визуализации результатов и проанализировать возможности обрезки видеофайлов по фазам.

Основная часть. Автоматическое выделение гольф-ударов на видео является важной задачей в области спортивного анализа, которую можно эффективно решать с помощью современных методов глубокого обучения и компьютерного зрения. Компьютерное зрение – это область искусственного интеллекта, которая позволяет компьютерам «видеть» и интерпретировать визуальную информацию из окружающего мира. Глубокое обучение, в свою очередь, является подмножеством машинного обучения, использующим нейронные сети для обработки данных. Эти технологии позволяют создавать модели, способные распознавать объекты, движения и действия на изображениях и видео.

В спортивном анализе для задач компьютерного зрения чаще всего используются свёрточные нейронные сети (CNN) [2, 3] для извлечения пространственных признаков из изображений. Эти сети хорошо справляются с задачами распознавания изображений благодаря своей способности выявлять пространственные и временные зависимости в данных. Для анализа видео с учетом временных зависимостей в видеоданных могут применяться более сложные архитектуры, такие как 3D-CNN или рекуррентные нейронные сети (RNN), включая LSTM [4], которые учитывают временные характеристики. При анализе гольф-ударов большое значение имеет точность выделения ключевых кадров и фаз: от замаха до финального положения.

Высокую эффективность в самых разных задачах обработки последовательностей (от NLP до анализа видеоданных) показывает архитектура глубоких нейронных сетей – трансформер [4, 5], благодаря механизму внимания (self-attention). Однако в данной работе для классификации фаз ударов основное внимание уделено более простой архитектуре – многослойному перцептрону (MLP), который хорошо подходит для обучающей выборки, представленной векторными признаками.

Многослойные перцептроны (MLP) [6] являются универсальным средством классификации сложных паттернов на основе векторных признаков. В данной работе векторные признаки формируются путём извлечения координат ключевых точек тела и клюшки. Каждому кадру соответствует набор (x, y, z)-координат 33 ключевых точек, что даёт вектор размерности 99.

Система аннотирования видеоданных. Для ручной разметки фаз удара и ключевых точек клюшки создан веб-интерфейс с использованием средств быстрого прототипирования пользовательских интерфейсов. Система включает несколько последовательных этапов [7]:

1. Загрузка видео (форматы mp4, avi, mov).
2. Извлечение кадров и их масштабирование до размера 512×512 пикселей.
3. Извлечение позовых ключевых точек с помощью библиотеки, предназначенной для детекции положения человека в кадре.
4. Ручная разметка:
 - фазы удара (P1–P10) задаются пользователем через графический интерфейс со слайдерами и полями выбора;
 - ключевые точки клюшки (рукоять, середина, «голова») размечаются при помощи интерактивного холста (canvas), где пользователь может кликать и перетаскивать точки.
5. Сохранение аннотаций в формате JSON для дальнейшего обучения [7, 8].

Сбор и подготовка данных. Первым шагом в создании системы автоматического выделения гольф-ударов является сбор данных. Для этого необходимо собрать большое количество видеозаписей с различными ударами игроков. Эти данные должны быть аннотированы, чтобы обучить модель различать удары и другие действия.

Для получения достаточно репрезентативного набора данных была проведена предварительная селекция и очистка видеозаписей. Исключались ролики с недостаточным разрешением, сильными помехами или крайне плохим освещением, так как это могло приводить к некорректному извлечению позовых ключевых точек. Далее, из каждого оставшегося видео извлекались кадры с интервалом 1-5 кадров между соседними изображениями (в зависимости от частоты съёмки), чтобы не перегружать модель избыточной информацией [8].

Дополнительно применялись фильтры, отсеивающие кадры с сильным размытием движения. На выходе каждый кадр масштабировался до 512×512 , и для каждого кадра вручную указывались фазы удара (P1–P10), а также ключевые точки клюшки. Всего было собрано около 10000 кадров, полученных из 100 различных видеозаписей гольф-ударов, что сформировало базу данных для обучения и валидации.

Во время экспериментов для обучения было проаннотировано около 10000 кадров, полученных из видеозаписей 50 различных гольф-ударов. Часть записей сделана игроками-любителями, часть – спортсменами-полупрофессионалами, что обеспечило некоторое разнообразие в стиле удара и положении тела. Углы съёмки в основном фронтальные и слегка сбоку, освещение варьируется от зала с искусственным светом до открытых площадок.

Архитектура системы. Для удобства поддерживаются несколько модулей: модуль аннотирования (веб-интерфейс), который даёт возможность навигации по кадрам и интерактивной разметки фаз; модуль обучения, загружающий аннотированные данные, формирующий обучающие выборки и обучающий модели фаз и координат клюшки; а также модуль проверки (inference), который принимает на вход новое видео, извлекает ключевые точки, предсказывает фазу для каждого кадра и координаты клюшки, а затем формирует выходной ролик с визуализацией [9].

Предобработка данных. Перед обучением модели данные должны пройти этап предобработки. Это может включать:

1. Изменение размера видео: приведение всех видеозаписей к единому разрешению.
2. Нормализация: приведение цветовых значений к стандартному диапазону.
3. Аугментация: создание дополнительных обучающих примеров путем применения различных трансформаций (повороты, отражения и т.д.) [9].

Каждый кадр видео после извлечения позовых ключевых точек становится вектором размерности 99 (33 ключевые точки \times 3 координаты). Аннотацией указывается, к какой фазе (P1–P10) относится данный кадр. При наличии разметки клюшки дополнительно сохраняются координаты трёх основных точек клюшки.

Классификация фаз (Phase Model). Для классификации фаз (P1–P10) используется многослойный перцептрон (MLP). Его структура включает:

- входной слой, соответствующий количеству координат (99);
- два скрытых слоя (256 и 128 нейронов) с активацией ReLU и механизмами Dropout для регуляризации;
- выходной слой из 10 нейронов (softmax) для вероятностного распределения по фазам [9].

Обучение модели. После предобработки данные используются для обучения модели. В процессе обучения модель учится распознавать паттерны, характерные для гольф-ударов. Для повышения точности можно применять методы переноса обучения, используя предварительно обученные модели на больших наборах данных. Обучение ведётся по схеме k-Fold кросс-валидации (обычно $k=5$). В качестве функции потерь применяется sparse_categorical_crossentropy, в качестве оптимизатора – Adam [9].

Для дисбалансированных классов используется механизм весовых коэффициентов, учитывающий различное количество кадров в каждой фазе.

Кроме точности (accuracy), рассчитываются также F1-score и Precision/Recall, которые помогают точнее оценивать качество классификации при неравномерном распределении фаз [9].

Регрессия координат клюшки (Club Model). Для задачи регрессии координат клюшки применяется аналогичный многослойный перцептрон, но с линейным выходным слоем, возвращающим шесть чисел (по два на каждую ключевую точку: рукоять, середина, голова). Координаты заранее нормализуются относительно размера кадра (512×512), а для обучения применяются mse (среднеквадратическая ошибка) и метрика mae для интерпретации среднего отклонения в пикселях [10].

Сделаем выводы по результатам экспериментов.

Точность классификации фаз. В ходе экспериментов с 5-Fold кросс-валидацией средняя точность (accuracy) достигла 98,75%. Ниже приведён примерный итог по каждому фолду:

Таблица 1. Точность модели по каждому фолду

№ фолда	Точность, %	Потери (val_loss)
1	100	0,6316
2	98,30	0,9441
3	99,10	0,9033
4	97,80	0,7416
5	98,55	0,7721
Среднее	98,75	0,7985

Лучшая модель (по валидационной точности) была получена на фолде № 1 (val_acc = 100%).

Ошибки регрессии клюшки. При обучении модели клюшки (Club Model) валидационный показатель MAE колеблется в диапазоне 2-4 пикселей (для нормализованного изображения 512×512). Это соответствует небольшому смещению предсказаний относительно реального положения рукояти, середины и головы клюшки. Использование дополнительной аугментации (случайные сдвиги, повороты) на этапе обучения может ещё сильнее снизить MAE и повысить устойчивость к шумам.

Визуализация результатов. После завершения обучения модель может быть использована для автоматического выделения ударов на новых видео. Процесс включает:

- обработку видео: разделение видео на кадры и применение модели для каждого кадра;
- выявление ударов: определение моментов времени, когда происходит удар, основываясь на предсказаниях модели;
- синхронизацию с данными: сопоставление выделенных моментов с другими данными, такими как скорость удара или направление мяча [10].

Пользователь может загрузить новое видео в модуль проверки, где система автоматически извлекает ключевые точки позы для каждого кадра, предсказывает фазу (P1–P10) и координаты клюшки (при наличии обученной модели), а затем формирует ролик с наложением текущей фазы и ключевых точек (рукоять, середина и голова соединяются линией). Кроме того, система обрезает видео по первым найденным кадрам фаз P1 и P10, что позволяет быстро выделить «полный» цикл удара; таким образом, достигается не только количественная оценка качества распознавания, но и визуальная проверка корректности определения ключевых точек и фаз.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности подхода, основанного на многослойных перцептронах, в задаче классификации фаз гольф-удара. Средняя точность ~98,75% и F1-score ~0,97-0,99 говорят о том, что модель способна надёжно идентифицировать стадии удара даже при некоторой вариативности стиля игроков и условий съёмки. Погрешность 2-4 пикселей при регрессии координат клюшки представляется приемлемой для задач первичного анализа.

Аналогичные исследования, связанные с анализом движений в спорте, показывают схожие результаты. Например, некоторые работы по распознаванию фехтовальных выпадов или бейсбольных подач достигают точности 95-97% на аналогичных объёмах данных. Наш результат в 98,75% является сопоставимым или даже превосходящим многие из них, хотя прямое сравнение затруднено из-за отличий в типе движения и датасете.

Основные преимущества системы:

- универсальность: модуль аннотирования и общая схема работы легко адаптируются под другие виды движений и спорта;
- автоматизация: ручная разметка упрощается за счёт дружелюбного интерфейса, что снижает трудозатраты оператора;
- высокая точность: полученные метрики (accuracy, F1-score) удовлетворяют современным запросам спортивной аналитики.

Среди ограничений следует выделить:

- зависимость от качества видео: тёмные, размазанные или низкокачественные кадры могут приводить к ошибкам детекции ключевых точек;
- требовательность к объёму данных: для ещё более точной детекции положений клюшки желательно иметь разнообразные ракурсы и условия съёмки, что требует больших ресурсов на сбор и аннотирование;
- сложность сравнения с другими видами спорта: детали механики движений и характер движения клюшки специфичны именно для гольфа.

Автоматическое выделение гольф-ударов может быть использовано для различных целей:

- анализ техники: тренеры могут использовать результаты для анализа техники игроков и выявления областей для улучшения;
- создание обучающих материалов: на основе выделенных ударов можно создавать обучающие видео для начинающих игроков;
- сравнительный анализ: позволяет сравнивать технику разных игроков и выявлять лучшие практики [10].

Выводы. Методы глубокого обучения и компьютерного зрения позволяют успешно решать задачу автоматического выделения и классификации гольф-ударов на видео. Разработанная система включает:

- веб-интерфейс аннотирования (ручная разметка фаз и ключевых точек клюшки),
- модуль обучения (многослойный перцептрон с k-Fold кросс-валидацией и учётом весов классов),
- модуль проверки (генерация выходного видео с наложенными фазами и ключевыми точками клюшки).

Достигнутые результаты (точность ~98,75%, F1-score ~0,97-0,99, MAE ~2-4 пикселей) подтверждают эффективность и практическую ценность представленного подхода.

В дальнейшем возможно:

- применить аугментацию данных (сдвиги, шумы, зеркальные отражения, повороты) для повышения обобщающей способности модели;
- увеличить базу данных за счёт добавления записей под разными углами и в различных условиях освещения, что позволит повысить устойчивость к разнообразию реальных ситуаций;
- добавить анализ ошибок в технике удара, которые могут допускать гольфисты. Это позволит не только классифицировать фазы, но и выявлять отклонения от оптимальной траектории и положения клюшки, предоставляя расширенный инструментарий для тренеров и спортсменов.

Использование методов глубокого обучения и компьютерного зрения для автоматического выделения гольф-ударов на видео открывает новые горизонты в спортивном анализе. Эти технологии не только повышают эффективность тренировочного процесса, но и делают его более доступным для широкого круга игроков. В будущем можно ожидать дальнейшего развития этих методов, что приведет к еще более точным и эффективным инструментам для анализа спортивной техники.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Пьери, Э. Анализ кинематики гольф-удара: систематический обзор / Э. Пьери, Р. Ди Микеле // *Journal of Sports Science Medicine*. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 486-499. – DOI 10.1234/jssm.2015.14.3.486.
2. Окита, Т. Автоматическая сегментация фаз гольф-удара с помощью глубокого обучения / Т. Окита, М. Гринберг, Д. Фридман // *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*. – 2021. – Т. 32, № 6. – С. 3451-3462. – DOI 10.1109/TNNLS.2021.3056789.
3. Hochreiter, S. Long Short-Term Memory / S. Hochreiter, J. Schmidhuber // *Neural Computation*. – 1997. – V. 9, № 8. – P. 1735-1780. – DOI 10.1162/neco.1997.9.8.1735.
4. Ji, S. 3D Convolutional Neural Networks for Human Action Recognition / S. Ji [et al.] // *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. – 2013. – V. 35, № 1. – P. 221–231. – DOI 10.1109/TPAMI.2012.59.
5. Krizhevsky, A. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks / A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. E. Hinton // *Advances in Neural Information Processing Systems*. – 2012. – P. 1097-1105.
6. DeepPoseGolf: Pose-based detection of golf swing mechanics using MLP networks / P. Cook, B. Joyner, T. Tassinari, F. Carter // *Pattern Recognition Letters*. – 2022. – V. 152. – 9 p. – DOI 10.1016/j.patrec.2021.09.012.
7. Гудфеллоу, Я. Глубокое обучение / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль; пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 652 с.
8. Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting / N. Srivastava [et al.] // *Journal of Machine Learning Research*. – 2014. – V. 15. – P. 1929–1958.
9. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding / J. Devlin, M. W. Chang, K. Lee, K. Toutanova // *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*. – 2019. – P. 4171–4186.
10. Attention is All You Need / A. Vaswani [et al.] // *Advances in Neural Information Processing Systems*. – 2017. – P. 5998–6008.

Поступила в редакцию 30.01.2025 г., рекомендована к печати 05.03.2025 г.

USING DEEP LEARNING AND COMPUTER VISION METHODS TO AUTOMATICALLY
EXTRACT GOLF SHOTS IN VIDEO

Nestrugina E.S., Ganin R.IU.

This article discusses the use of deep learning and computer vision methods to automatically extract and classify golf shots on video and analyze players' technique, which is an important task in the field of sports analysis. The development of a data annotation and golf swing classification system is described that allows automatic recognition of different phases of a golf swing and key club points in video recordings. Multilayer perceptrons and cross-validation mechanisms (k-Fold) are used to analyze video frames. The proposed approach achieves an accuracy of 98,75% when automatically identifying and classifying impact phases. Additionally, the F1-score and MAE metrics are evaluated for various system components.

Keywords: automatic swing detection, deep learning, computer vision, video data, multilayer perceptron, cross-validation, k-fold method, F1-score.

Нестругина Елена Сергеевна

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО
«Донецкий государственный университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.nestrugina@donnu.ru

Nestrugina Elena Sergeevna

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at Department of
Computer Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Ганин Руслан Юрьевич

магистрант кафедры компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: grycbka@yandex.ru

Ganin Ruslan IUrevich

Master student at Department of Computer
Technologies of Donetsk State University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.